

Synopsis af interview m. Katrine Flindt Holmstrand og Signe Gadegaard

Interviewer: Asger Væring Larsen, 27/6 2022.

DTU Data er Danmarks Tekniske Universitets institutionelle data repository. "På DTU sætter forskerne fokus på denne Open Science-dagsorden i tæt samarbejde med DTU Bibliotek, som har sikret en sammenhængende infrastruktur for den videnskabelige proces: Adgang til al nødvendig videnskabelig litteratur gennem DTU Findit, arkivering og publicering af forskningsdata i DTU Data, samt arkivering af publikationer og tilhørende Open Access-versioner på DTU Orbit. Både DTU Orbit og DTU Data er globalt og åbent tilgængelige systemer, der bidrager til formidling af videnskabelig kommunikation". Metadata om dataset i DTU Data høstes endvidere til DTU Findit, hvor de parres med evt. tilhørende artikler.

DTU har ansøgt om CoreTrustSeal (CTS) som eneste certificering. Processen startede februar 2021 og var afsluttet i december 2021, og varede dermed ca. 8 måneder, review tog ca 5 måneder, så samlet ca. 13 måneder. Der er dd. endnu ikke indsendt et svar på deres review, men det anses ikke for at være en langvarig proces at adressere CTS' bemærkninger i reviewet. Der blev ikke arbejdet eksklusivt med certificeringen i denne periode. Processen blev gennemført dels i parløb med udarbejdelsen af interessetilkendegivelsen til DeIC's to projekter: National Trusted Repository og National Storage samt med et EOSC Nordic projekt, der hjalp til med ansøgningen til CTS. Processen blev også hjulpet på vej af Figshare, der leverede nogen dokumentation.

Motivationen for at søge om CTS var, at DTU gerne ville have CTS's kvalitetsstempel i forbindelse med at DTU Data skulle indgå i DTU's indsats overfor EOSC. Men der var også en motiverende faktor i at man over for sig selv og omverdenen gerne ville kunne dokumentere, at der var styr på processerne. Især ville man sikre sig over for tab af viden i forbindelse med at medarbejdere skiftede arbejdsplads, gik på pension eller andet. Ved at dokumentere sine processer kunne man eliminere nogle sårbarheder.

Af udfordringer nævnes dels forståelsen af det vejledningsmateriale som CTS stiller til rådighed. Dokumentation af aftaler som ikke eksisterer på skrift (fx interne processer for lagring af data i et bestemt tidsrum) er vanskelig at skaffe. Her har man i stedet leveret nogle hensigtserklæringer, som CTS har accepteret. I andre tilfælde har DTU måttet henvise til ministerielle rammeaftaler omkring universitetsloven eller bruge alternativ dokumentation, der kan sandsynliggøre fx sustainability, fx DTU's årsrapport. Der var udfordringer med CTS's formular, der ikke var brugervenlig.

Langtidsbevaring bliver nævnt som en udfordring at beskrive i forbindelse med certificeringsprocessen. DTU har ikke en politik for automatisk sletning af data efter en bestemt periode. Data bliver kun slettet, når forskeren selv sletter dem. DTU's politik på området er, at data der skal bevares i længere tid, skal sendes til Rigsarkivet. Men dette formulering var ikke acceptabel for CTS, idet der ikke tages hensyn til de data, der ikke sendes til Rigsarkivet. Derudover er det problematisk for institutionen at erklære at man ikke vil slette data før der er gået 10 år, mens man samtidig forhandler aftalen med Figshare hvert år.

Langtidsaspektet kommer også til udtryk i håndtering af filformater. CTS kræver at data gemmes i formater, der er langtidsholdbare. Denne kuratering skal beskrives.

Beskrivelsen af DTU Data's kreds af slutbrugere (designated community) har også være udfordrende at udarbejde.

Betalingen af de 1000 euro, som certificeringen koster forløb uden store problemer.

FAIR begrebet fylder meget lidt i CTS's certificering, og det havde været fint at have det aspekt med, men hvis DTU ville foreslå ændringer, er det mere på mængden af spørgsmål, der kunne reduceres. De mener ikke, at det at inkludere FAIR i CTS ville gøre signalværdien større. De færreste brugere vil interessere sig for, hvad certificeringen indeholder.

DTU mener, at idet den overordnede motivation for ansøgningen om CTS var, at DTU Data skulle kunne indgå i et troværdigt samarbejde omkring EOSC, og idet EOSC endnu er umoden, så ville DTU nok have ventet med det store arbejde med at blive certificeret til senere, hvor CTS måske også er mere moden. Uden hjælpen fra EOSC Nordic og uden at en stor del af arbejdet skulle udføres alligevel i forbindelse med interessetilkendegivelsen til DeiC's projekter, havde DTU nok ikke følt, at det var umagen værd endnu. Omvendt er det også holdningen, at nu hvor arbejdet er gjort (med stor ekstern hjælp) har det været det hele værd, idet det har givet stor indsigt i organisationens interne arbejdsgange.